

Os planos de Deus

BENETTI, Marcos Antonio¹
benetti.pr@gmail.com

doi: [10.5281/zenodo.10156446](https://doi.org/10.5281/zenodo.10156446)

RESUMO

O presente artigo oferece uma análise abrangente de temas teológicos importantes, concentrando-se principalmente na profecia de Jeremias e no exílio babilônico, bem como em conceitos sobre a providência e planos divinos. O artigo discute o contraste entre Jeremias e os falsos profetas, enfatizando como Jeremias permaneceu fiel à sua missão profética apesar de sua impopularidade. Em contraste com os falsos profetas que negavam a ameaça babilônica, ele previu a queda de Jerusalém e aconselhou a rendição. Sua profecia precisa demonstrou sua integridade e devoção à verdade divina. A soberania de Deus e seus planos para a humanidade são discutidos no artigo. Os autores enfatizam que a vida, guiada por Deus, tem um propósito e uma direção claros, contrariando perspectivas existencialistas ou niilistas². Especialmente nos momentos de incerteza, esse entendimento traz conforto e esperança. O artigo finaliza afirmando que o conhecimento de Deus é o propósito principal da vida e fornecendo uma visão que desafia os conceitos modernos de felicidade e sucesso. Ele também enfatiza a necessidade de um relacionamento transformador com Deus.

Palavras-chave: Deus; Planos; Conhecer a Deus.

1 Reverendo da Igreja Presbiteriana do Brasil, Teólogo pela Faculdade Evangélica do Paraná – FEPAR; Bacharel em Análise de Sistemas pela Fundação de Estudos Sociais do Paraná – FESP; Especialista em Gestão de Pessoas para a atividade pública pela Universidade Federal do Paraná – UFPR.

2 O niilismo é uma filosofia ou ponto de vista que nega ou questiona a existência de significado, propósito, verdade ou valor intrínseco na vida

1 INTRODUÇÃO

“Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor; pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais”. Jeremias 29.11

No contexto histórico do exílio Babilônico, Jeremias profetizou durante um período turbulento da história de Judá, particularmente durante o exílio babilônico. Após a conquista de Jerusalém em 597 a.C., o povo judeu foi levado cativo para a Babilônia. Foi um período de grande angústia e desesperança para eles.

Falsas esperanças cercavam muitos israelitas que estavam no exílio estavam confusos e desesperados, esperando uma rápida libertação e retorno à sua terra natal. Alguns profetas falsos anunciaram um retorno iminente e uma recuperação rápida, criando expectativas falsas.

Jeremias 29 é um fragmento de uma carta que o profeta enviou aos presos na Babilônia. O objetivo desta carta era corrigir as esperanças enganosas propagadas por profetas enganosos e incentivar o povo a se estabelecer na Babilônia, pois o exílio duraria setenta anos.

Goldsworthy (2015), afirma este contexto da seguinte forma:

A carta de Jeremias 29, escrita de Jerusalém para os exilados na Babilônia, reforçou esta curiosa mensagem de adversidade. Ele aconselhou os judeus a se estabelecerem e tirarem o melhor proveito da situação; a edificarem, plantarem, casarem e reproduzirem.³

A carta do Profeta Jeremias encorajava as pessoas a edificar casas, cultivar jardins, casar-se e orar pela paz da cidade onde estavam exilados. Era uma advertência para que, apesar das circunstâncias difíceis, levassem vidas produtivas e pacíficas.

2 FALSOS PROFETAS

Goldsworthy (2015) discute um interessante contraste entre a profecia de Jeremias e as mensagens dos falsos profetas no Antigo Testamento. Essa contraposição não é apenas uma disputa de profecias; ela reflete as tensões

³ Graeme Goldsworthy, [*Pregando Toda a Bíblia Como Escritura Cristã*](#), ed. Tiago J. Santos Filho, trans. Francisco Wellington Ferreira, Segunda Edição. (São José dos Campos, SP: Editora FIEL, 2015), 277.

políticas, sociais e espirituais da época. Segundo o autor, o contraste apontado se destaca da seguinte forma:

Enquanto os falsos profetas afirmavam confiantemente que Judá ficaria livre da ameaça babilônica, Jeremias declarava, com a mesma convicção, que Jerusalém cairia perante o ataque do exército babilônico, e fez um apelo para que se rendessem. Evidentemente, Jeremias estava certo. A cidade caiu em 597 antes de Cristo, e os líderes da nação foram levados para o exílio na Babilônia.⁴

A afirmação de que "Jerusalém cairia perante o ataque do exército babilônico" é feita quando o período do Primeiro Templo de Judá está chegando ao fim. A política externa de Judá na época era complicada e instável, e as alianças com as grandes potências da região, como Egito e Babilônia, mudavam constantemente.

Jeremias serviu como uma voz de advertência e realismo nesse contexto. Embora não fosse popular, sua mensagem era necessária porque se opunha aos falsos profetas que prometiam uma libertação divina sem a necessidade de arrependimento ou transformação. Ele não só previu a queda de Jerusalém, mas também aconselhou a rendição, o que muitos de seus seguidores consideravam traição.

Com um significado teológico, a precisão da profecia de Jeremias sobre o exílio mostra que ele era verdadeiro em sua missão profética. Ele permaneceu fiel à mensagem que acreditava ser de Deus, resistindo à pressão política ou popular.

Com relação à lição sobre falsos profetas, a situação descrita também serve como uma advertência sobre os perigos dos falsos profetas que transmitem mensagens agradáveis, mas carecem de verdade e profundidade espiritual.

O exemplo de Jeremias pode inspirar líderes religiosos e leigos a manter a integridade e a coragem moral, mesmo em meio a mensagens enganosas e populares. A história de Jeremias, que é contada em uma era de informações abundantes e muitas vezes contraditórias, inspira os seguidores de Deus a buscar discernimento e sabedoria para distinguir as mensagens divinas verdadeiras das falaciosas.

⁴ John Stott, *A Bíblia Toda, o Ano Todo: Meditações Diárias de Gênesis a Apocalipse*, trans. Jorge Camargo e Luíza Veríssimo, Segunda edição. (Viçosa, MG: Ultimato, 2021), 396.

Em resumo, Goldsworthy (2015) enfatiza uma das lições mais importantes do Livro de Jeremias: o valor da verdade e da integridade em face de mensagens populares, mas enganosas. A história de Jeremias e a queda de Jerusalém fornecem uma lição profunda sobre a coragem moral, a fidelidade a Deus e o discernimento espiritual durante tempos de crise.

3 DEUS TEM PLANOS

Stott (2021) apresenta um ponto de vista teológico que está profundamente arraigado na crença cristã de que Deus é soberano e tem um propósito claro para a humanidade. Esta perspectiva se opõe fortemente às perspectivas existencialistas ou niilistas da vida, que frequentemente consideram a existência humana indeterminada ou sem significado intrínseco. Desta forma o autor se expressa:

Primeiro, Deus tem planos para o seu povo. A vida não acontece por acaso. Para muitos, o curso da história é semelhante a pegadas de uma mosca bêbada numa folha de papel em branco. Mas não é assim. A vida não é aleatória, sem sentido ou absurda. Da mesma forma que Deus tinha planos para os exilados, ele tem planos para nós hoje.⁵

Quanto à autoridade de Deus: A ideia de que Deus tem autoridade é central no texto. De acordo com a teologia cristã, Deus não é apenas um espectador passivo, mas também um participante ativo da história, moldando e conduzindo os eventos de acordo com o plano divino.

Em relação ao plano divino: Uma das principais afirmações da fé cristã é o conceito de que "Deus tem planos para o seu povo". Isso sugere que Deus dirige a vida e a história de forma providencial.

Stott (2021) contesta perspectivas que acreditam que a vida não tem um significado intrínseco, afirmando que, ao contrário das "pegadas de uma mosca bêbada", a vida tem um caminho e um propósito quando é guiada por Deus.

Muitas pessoas encontram conforto e esperança nessa perspectiva, pois oferece um senso de significado e direção em meio às incertezas e desafios da vida.

⁵ John Stott, [A Bíblia Toda, o Ano Todo: Meditações Diárias de Gênesis a Apocalipse](#), trans. Jorge Camargo e Luíza Veríssimo, Segunda edição. (Viçosa, MG: Ultimato, 2021), 396.

Já na observação de Phillips (2019) oferece uma consideração intrigante e até um pouco preocupante sobre a natureza da relação entre Deus e a humanidade. Ele discute a noção de que Deus, como ser supremo e onisciente, está sempre ciente de nós, mesmo quando não o sabemos. Este pensamento nos leva a considerar o que Deus é e como Ele se preocupa com a humanidade.

Imagine Deus pensando em nós; isso me apavora um pouco. Mesmo quando você não está pensando nele, Ele está pensando em você. Seus pensamentos não são maliciosos ou intolerantes, mas são pensamentos de paz.⁶

Onisciência de Deus: Phillips (2019) começa dizendo que Deus é onisciente, o que significa que ele tem conhecimento constante e completo de tudo o que fazemos e pensamos. Nas tradições teológicas abraâmicas, Deus é frequentemente referido por essa onisciência.

Quanto a presença constante Phillips (2019) mostra a noção de que Deus está sempre pensando em nós sugere que Ele está sempre presente em nós. Isso é um assunto recorrente em muitas tradições religiosas que enfatizam a proximidade de Deus com Suas criações.

Um sentimento de reverência e temor ante a magnitude da atenção divina é expresso na reação de se sentir "um pouco apavorado", assim demonstra Phillips (2019). Este sentimento pode ser interpretado de duas maneiras: como uma fonte de ansiedade, porque estamos sempre expostos a Deus, ou como um conforto, porque sabemos que nunca estamos sozinhos ou vulneráveis.

Phillips (2019) afirma que os pensamentos de Deus sobre a humanidade não são "maliciosos ou intolerantes", mas sim "pensamentos de paz". Isso mostra Deus como gentil e preocupado com o bem-estar da humanidade, uma visão que oferece paz e segurança.

Finalizando Phillips (2019) deixa dois problemas filosóficos: o Livre Arbítrio e Predestinação: A ideia de que Deus é onisciente levanta questões sobre o livre arbítrio das pessoas. Até que ponto nossas ações são realmente livres se Deus sabe tudo? E a Teodiceia: A ideia de que Deus tem "pensamentos de paz" para a humanidade também está em conflito com o fato

⁶ Ron Phillips, [*Entendendo a Batalha Espiritual e a Ação dos Demônios*](#), trans. Elen Lessa, 2ª edição. (Niterói, RJ: BV Books, 2019), 121.

de que o mal e o sofrimento existem no mundo, o que é uma questão importante na teodiceia.

4 DEUS CONHECE BEM SEUS PLANOS

Stott (2021) apresenta uma ótica teológica que enfatiza a onisciência de Deus e os planos que Ele tem para a humanidade. Ele faz uma comparação entre como os pais humanos planejam para o futuro de seus filhos antes que eles nasçam e como Deus, como Pai celestial, planeja para Seus filhos:

Segundo, Deus conhece bem os seus planos. Ele não necessariamente os divulga, mas certamente os conhece. Os pais costumam fazer planos para seus filhos antes mesmos de eles nascerem; assim também faz nosso Pai celestial.⁷

A afirmação de Stott (2021) que "Deus conhece bem os seus planos" enfatiza a crença de que Deus não tem nada a fazer. A maioria das pessoas que estudam a teologia cristã veem Deus como um ser que tem conhecimento de tudo, incluindo o passado, o presente e o futuro.

O fato de Deus não sempre revelar Seus planos é uma característica de Sua natureza misteriosa e insondável. Isso significa que a humanidade pode não ser capaz de compreender ou prever a vontade e os planos de Deus de forma completa.

A comparação com os pais que fazem planos para seus filhos antes mesmo de nascer mostra Deus como um Pai amoroso e cuidadoso. A analogia sugere que Deus planeja e se prepara para o bem-estar de Seus filhos de maneira ainda mais perfeita. Esta é uma analogia com a paternidade humana.

Para Stott (2021) confiança e fé traduz a ideia de que Deus tem planos para nós, mesmo que sejam desconhecidos, pode fortalecer nossa confiança e fé em Deus, especialmente quando as coisas estão indo mal ou parecem estar indo mal.

Os desafios e críticas podem ser abordados da seguinte maneira. Primeiro quanto ao livre arbítrio, que é a ideia de planos pré-estabelecidos por Deus pode levantar dúvidas sobre o livre arbítrio humano e o nível de liberdade que temos para fazer escolhas. E segundo quanto a interpretação dos Planos de Deus é outra questão é como as pessoas podem perceber ou entender

⁷ John Stott, *A Bíblia Toda, o Ano Todo: Meditações Diárias de Gênesis a Apocalipse*, trans. Jorge Camargo e Luíza Veríssimo, Segunda edição. (Viçosa, MG: Ultimato, 2021), 396.

esses planos, especialmente quando estão diante de desafios ou circunstâncias difíceis.

Phillips (2019) discute o termo "Shalom"⁸ no contexto hebraico, particularmente em relação à sua menção no livro de Jeremias, e oferece uma interpretação mais ampla do termo, que vai além de uma saudação ou manifestação de bons sentimentos, da seguinte forma:

Shalom em hebraico não significa apenas "bons sentimentos", mas também significa "prosperidade". Quando Jeremias escreveu isso, ele o fez para o povo que estava cativo na Babilônia há setenta anos.⁹

Antes do exílio babilônico de Judá, Phillips (2019) mostra que há uma época agitada no livro de Jeremias. Jeremias profetizou durante um período de grande angústia nacional e espiritual, prevendo a conquista e o cativo iminentes. Uma das mensagens mais importantes que Jeremias transmitiu aos presos é sua referência ao "povo que estava cativo na Babilônia há setenta anos". Por exemplo, em Jeremias 29:11, Deus promete planos de "Shalom", que significa prosperidade e bem-estar, para o seu povo, mesmo enquanto eles estão em exílio.

A promessa de "Shalom" é importante durante o cativo babilônico. Indica que o bem-estar de Deus pode ser obtido mesmo em situações difíceis, como o exílio. A promessa de "Shalom" trouxe esperança aos exilados, indicando que Deus tinha um plano para restaurá-los e abençoá-los, independentemente de sua situação atual.

Em resumo, Phillips (2019) apresenta uma perspectiva enriquecedora de "Shalom", mostrando que é mais do que apenas uma expressão de paz ou bons sentimentos, mas em relação à promessa de Deus de recuperação e pleno bem-estar, mesmo em meio às dificuldades do exílio.

5. OS PLANOS DE DEUS SÃO BONS

Stott (2021) discute o que são os planos de Deus, especialmente no que diz respeito aos exilados babilônicos. Ele enfatiza que esses planos são bons, mesmo quando as coisas pareciam estar indo mal. Essa visão oferece

⁸ "Shalom" é uma palavra com muitos significados em hebraico. A palavra "paz" é muitas vezes traduzida como "paz", mas também significa coisas como harmonia, plenitude, prosperidade, bem-estar e tranquilidade. É uma frase que descreve um estado de vida ideal, não apenas a ausência de conflitos.

⁹ Ron Phillips, *Entendendo a Batalha Espiritual e a Ação dos Demônios*, trans. Elen Lessa, 2ª edição. (Niterói, RJ: BV Books, 2019), 121.

uma perspectiva teológica profunda sobre como a providência divina funciona em situações extremamente difíceis.

Terceiro, os planos de Deus são bons. Os exilados na Babilônia devem ter achado difícil crer nisso, mas Deus estava determinado a dar-lhes “esperança e um futuro”.¹⁰

Stott (2021) enfatiza que os planos de Deus são intrinsecamente bons, apesar das aparências e das circunstâncias adversas. Acreditar na bondade dos planos de Deus foi difícil para os exilados na Babilônia, que vivenciaram a destruição de seu lar e a perda de sua autonomia.

A luta dos exilados para acreditar na bondade dos planos de Deus mostra uma tensão comum na vida humana: como reconciliar a crença na bondade e no poder de Deus com a realidade do sofrimento e das adversidades.

A promessa mencionada na passagem de Jeremias 29:11-13, apresenta onde Deus dá “esperança e um futuro” aos presos. Esta promessa é um pilar fundamental para muitos crentes que enfrentam dificuldades; serve como um lembrete de que há um plano maior e benevolente, independentemente das circunstâncias atuais.

A afirmação de que os planos de Deus são bons e que Ele está determinado a cumpri-los reflete uma perspectiva teológica da providência divina, na qual Deus é visto como possuindo o controle absoluto sobre o destino das coisas.

O conceito de que Deus tem planos bons, mesmo em circunstâncias adversas, ainda é relevante para os Cristãos de hoje, especialmente para aqueles que enfrentam desafios pessoais, sociais ou globais.

Enfim, a questão de como os planos bons de Deus se relacionam com a existência do mal e do sofrimento no mundo continua a ser um tema principal de discussão e consideração teológica.

¹⁰ John Stott, *A Bíblia Toda, o Ano Todo: Meditações Diárias de Gênesis a Apocalipse*, trans. Jorge Camargo e Luíza Veríssimo, Segunda edição. (Viçosa, MG: Ultimato, 2021), 396.

6 CONCLUSÕES

Enfim o propósito da vida e a importância do conhecimento de Deus são questões essenciais da fé cristã e da existência humana. Essa abordagem é baseada em uma compreensão teológica profunda que considera o relacionamento com Deus como o fundamento e o propósito final da existência humana, assim é mencionado por Packer (2020):

Para o que somos feitos? Para conhecer a Deus. Que alvo deveríamos estabelecer para nós na vida? Conhecer a Deus. O que é a "vida eterna" que Jesus nos dá? O conhecimento de Deus. Qual é a melhor coisa na vida, que traz mais alegria, prazer e satisfação do que qualquer outra coisa? O conhecimento de Deus.¹¹

Packer (2020) afirma que o objetivo principal da criação dos humanos era ter conhecimento de Deus. Isso não é apenas uma compreensão intelectual; é um relacionamento profundo e pessoal com Deus. Esta noção é fundamental na teologia cristã, onde o conhecimento de Deus é considerado a chave para a realização e o cumprimento completos do desígnio humano. É uma busca que envolve não apenas obter informações, mas também experimentá-las e estabelecer uma comunhão com o Divino.

Observa-se que se relaciona o conceito de "vida eterna", que é frequentemente mencionado no Novo Testamento, especialmente nos ensinamentos de Jesus, com o conhecimento de Deus¹². Isso sugere que a vida eterna não é apenas uma experiência de tempo infinito, mas também uma experiência de qualidade, que pode ser definida por uma relação íntima com Deus.

A ideia de que o conhecimento de Deus, conforme entendido no cristianismo, é a maior alegria e objetivo da vida pode ser vista como única e até desafiadora para ser pregado a um mundo que rompeu seus relacionamentos com o divino.

Em resumo, a teologia cristã defende uma perspectiva profundamente arraigada que coloca o conhecimento de Deus como o objetivo principal da existência humana e como a fonte última de prazer e alegria. Essa visão

¹¹ J. I. Packer, *Conhecendo a Deus ao Longo do Ano*, ed. Carolyn Nystrom, trans. Eliseu Pereira, Segunda edição. (Viçosa, MG: Ultimato, 2020), 45.

¹² João 17:3: Esta interpretação está em consonância com João 17:3, onde Jesus define a vida eterna como o conhecimento de Deus e de si mesmo como o enviado de Deus.

oferece um contraponto difícil a muitas ideias modernas sobre sucesso e felicidade, enfatizando um relacionamento transformador e pessoal com o Senhor como a chave para a realização real na vida.

REFERÊNCIAS

BÍBLIA DE ESTUDO DA REFORMA. Almeida Revista e Atualizada. Barueri, SP: Sociedade Bíblica do Brasil, 2017.

Goldsworthy, Graeme. *Pregando Toda a Bíblia Como Escritura Cristã*. 2. ed. Tradução de Francisco Wellington Ferreira. Edição de Tiago J. Santos Filho. São José dos Campos, SP: Editora FIEL, 2015.

Nietzsche, Friedrich. "A Gaia Ciência". Tradução de Paulo César de Souza. São Paulo: Companhia das Letras, 2001.

Packer, J. I. *Conhecendo a Deus ao Longo do Ano*. 2. ed. Edição de Carolyn Nystrom. Tradução de Eliseu Pereira. Viçosa, MG: Ultimato, 2020.

Phillips, Ron. *Entendendo a Batalha Espiritual e a Ação dos Demônios*. 2. ed. Tradução de Elen Lessa. Niterói, RJ: BV Books, 2019.

Stott, John. *A Bíblia Toda, o Ano Todo: Meditações Diárias de Gênesis a Apocalipse*. 2. ed. Tradução de Jorge Camargo e Luíza Veríssimo. Viçosa, MG: Ultimato, 2021.